

EDITORIAL

Josuel de Souza **FERREIRA**

Professor de Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicopedagogo. Doutorando em Educação (ULDV).
Mestre em Educação (LUI). E-mail: filosofia.souza@outlook.com.br.

Nesse momento, que é de extrema importância para nós estudantes universitários, professores e pesquisadores das universidades, dos centros universitários e das faculdades. Nesse processo, é com imenso prazer que anunciamos o lançamento da primeira edição da *Revista Interdisciplinar Peripatéticos (RIP)*. Este periódico surge com a meta de ser um espaço de discussão e análise sobre assuntos que envolvem a interdisciplinaridade, com especial ênfase nas vertentes filosóficas, sociologia, antropologia e políticas da nossa sociedade.

Hannah Arendt (2022), em seus estudos sobre a educação e a política, nos adverte sobre a complexidade e os riscos de tentar influenciar o futuro por meio da imposição de conceitos. Ainda segundo a autora, o papel desempenhado pela educação em todas as utopias políticas, desde a Antiguidade até os nossos dias, mostra como pode parecer natural querer começar um mundo novo com aqueles que são novos por nascimento e por natureza. No entanto, ela aponta uma grave incompreensão quando se acredita que é possível transformar a sociedade por meio de uma intervenção ditatorial baseada na superioridade do adulto.

Nesse olhar, Arendt (2022) argumenta que, na Europa, a crença de que é necessário começar pelas crianças para produzir novas condições tem sido um monopólio principalmente dos movimentos revolucionários com tendências tirânicas. Esses movimentos, quando chegam ao poder, retiram os filhos dos pais e tratam de doutrinar, afastando-os do pensamento crítico e da autonomia. Ela nos lembra que a educação não pode desempenhar nenhum papel na política, porque a política se lida sempre com pessoas já educadas. Dessa forma, aqueles que se propõem a educar

adultos com a intenção de moldá-los politicamente, na verdade, buscam agir como guardiões, afastando-os da verdadeira atividade política.

Portanto, a pretensão de criar uma nova ordem política através da educação, sem o uso da força e do constrangimento nem da persuasão, leva à terrível conclusão platônica de que seria necessário banir todos os velhos do novo estado a fundar (Arendt, 2022). Ao educar as crianças para serem cidadãos de um amanhã utópico, negamos seu papel futuro no corpo político, pois, por mais novidades que o mundo adulto compartilhe, elas serão sempre mais velhas que os próprios jovens.

Nesse aspeto, faz parte da condição humana que cada nova geração cresça no interior de um mundo velho, e preparar uma nova geração para um mundo novo só pode significar que se deseja impor a esses novos a possibilidade de inovação própria, principalmente na sociedade contemporânea.

Enfim, esperamos que as resenhas críticas, os ensaios e os artigos aqui apresentados inspirem reflexões profundas e debates frutíferos. Como isso, agradecemos a todos os autores, revisores e colaboradores que tornaram possível esta primeira edição da *Revista Interdisciplinar Peripatéticos*. Desejamos a todos uma excelente leitura e convidamos a comunidade acadêmica a contribuir com suas pesquisas e ideias para as próximas edições.

Referências Bibliográficas

Arendt, Hannah, 1906-1975. (2022). *Entre o Passado e o Futuro*. [Textos: José de Carvalho e Celso Lafer; Tradução: Mauro W. Barbosa; revisão da tradução: Adriano Correia Silva]. 9. Edição renovada. São Paulo, SP, Brasil: Editora Perspectiva.